

УДК 615.32

**ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ РЕГИСТРАЦИИ
ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
ЗА ПЕРИОД С 2022 ПО 2025 гг.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18881982>

Х.А. Шукурова, Г.М.Исмоилова, У.Ж.Акрамов

Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент Республика

Узбекистан

Email: zazulfiya@gmail.com

Для определения доли гепатопротекторных препаратов в общем объёме зарегистрированных лекарственных средств проведён структурированный контент анализ путём сопоставления количественных и качественных показателей, по таким критериям как регистрация ассортимента по странам, по лекарственным формам, по происхождению действующего вещества. Установлено, что среди гепатопротекторных препаратов доля импорта в среднем составило около 60-65 % от общего количества. Наибольшая доля по источнику происхождения вышеуказанных препаратов приходится на лекарственные средства не растительного происхождения в среднем по годам около 70%. Увеличение производства гепатопротекторных лекарственных средств на основе местного лекарственно растительного сырья отечественными производителями довольно актуально.

Ключевые слова: *лекарственные средства, гепатопротекторы позиции, ассортимент, фармацевтический рынок, страны производители.*

Введение. Основные цели дальнейшего развития фармацевтической отрасли направлены на ее преобразование в стратегическую отрасль национальной экономики, что в свою очередь ведёт к неуклонному расширению фармацевтического рынка Узбекистана[1-5]. С каждым годом увеличивается число вновь регистрируемых в государственном реестре лекарственных средств, а

также прослеживается тенденция роста товарной номенклатуры[6-10].

Для определения доли гепатопротекторных препаратов в общем объёме зарегистрированных лекарственных средств проведён структурированный контент анализ путём сопоставления количественных и качественных показателей, по таким критериям как регистрация ассортимента по странам, по лекарственным формам, по

происхождению действующего вещества [11-15].

Цель исследования: Для оптимизации ассортимента гепатопротекторных лекарственных средств оценить соотношение зарегистрированных препаратов данной группы по странам производителям, по лекарственным формам и по происхождению действующего вещества

Материалы и методы исследования. Для исследования использовались Государственный Реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан (Государственный Реестр) за период с 2022 по 2025 гг. [16]. Методами исследования являются контент

анализ, маркетинговый и графические анализы.

При изучении ассортимента лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке в соотношении стран производителей, как видно из таблицы общая сумма зарегистрированных гепатопротекторных препаратов с 2022 по 2025гг. лекарственных средств понижается за счёт уменьшения регистрации зарубежных и местных производителей. Характеристика изменения регистрации гепатопротекторов в разрезе стран за период с 2022 по 2025 гг приведено в таблице 1. Количественное распределение гепатопротекторных лекарственных препаратов в разрезе стран за период 2022-2025 годы представлено на рисунке 1.

таблица 1

Характеристика изменения регистрации гепатопротекторов в разрезе стран за период с 2022 по 2025 гг

Производители	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Позиции	%	Позиции	%	Позиции	%	Позиции	%
Общее количество	136	100	129	100	118	100	87	100
Отечественные	41	30,2	42	32,6	42	35,6	23	26,4
СНГ	21	15,4	16	12,4	15	12,7	11	12,6
Зарубежные	74	54,4	71	55	61	51,7	53	61

Рис.1. Количественное распределение гепатопротекторных лекарственных препаратов в разрезе стран за период 2022-2025 годы

За 2022-2025 гг. в удельном весе ассортимента гепатопротекторных лекарственных средств производимых в странах СНГ лидируют в основном производители Украины (таблица 2).

На рисунке 2 представлен удельный вес ассортимента зарегистрированных гепатопротекторных лекарственных средств в процентном соотношении производимых в странах СНГ.

Таблица 2

Удельный вес регистрации ассортимента гепатопротекторов произведённых в странах СНГ за 2022–2025 гг.

Страны СНГ	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год 1-2 четверть	
	Позиции	%	Позиции	%	Позиции	%	Позиции	%
Общее количество	21	100	16	100	15	100	11	100
Украина	7	33,3	5	31,25	4	26,7	3	27,3
Россия	9	42,8	8	50	9	60	6	54,5
Грузия	1	4,8	2	12,5	2	13,3	2	18,2
Казахстан	1	4,8	1	6,25	0	0	0	0
Беларусь	1	4,8	0	0	0	0	0	0
Молдова	2	9,5	0	0	0	0	0	0

Рис. 2. Количественное изменение регистрации ассортимента гепатопротекторных средств, производимых в странах СНГ, за 2022–2025 гг.

Анализ препаратов данной фармакологической группы зарегистрированных в Государственном Реестре за период 2022 по 2025гг. выявил разнообразие лекарственных форм представленных 18 различных лекарственных формам, такими как: таблетки, капсулы, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, суспензии, растворы для инъекций, раствор для внутривенного введения, раствор для приёма внутрь, сироп, порошок для приготовления

раствора для приема внутрь, концентрат для приготовления инфузионного раствора, аэрозоль, спрей для ротовой полости, спрей для местного применения, раствор, суппозитории ректальные, мазь, гель. Как видно из таблицы 3 капсулы имеют лидерство среди употребляемых лекарственных форм. Графическое изображение ассортимент зарегистрированных гепатопротекторных лекарственных средств по лекарственным формам представлено на рисунке 3.

таблица 3

Долевое распределение гепатопротекторных лекарственных средств по лекарственным формам

№	Лекарственная форма	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год 1-2 четверть	
		Позици и	%	Позици и	%	Позици и	%	Позици и	%
1	Таблетки	17	12,5	-	-	11	9,3	7	8
2	Капсулы	31	22,8	33	25,6	31	26,3	26	29,9
3	Порошок	10	7,4	13	10	10	8,5	5	5,7

	лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора								
4	Суспензия	1	0,74	1	0,77	1	0,85	-	-
5	Растворы для инъекций	19	14	20	15,5	19	16	13	14,9
6	Раствор для внутривенного введения	10	7,4	10	7,75	8	6,8	9	10
7	Гранулы	4	3	4	3,1	3	2,5	2	2,3
8	Растворы для инфузий	6	4,4	6	4,6	6	5	5	5,7
9	Раствор для приёма внутрь	2	1,5	3	2,3	3	2,5	2	2,3
10	Сироп	5	3,7	2	1,55	2	1,7	2	2,3
11	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	1	0,74	1	0,77	1	0,85	1	1,15
12	Концентрат для приготовления инфузионного раствора	22	16	25	19,4	23	19,5	15	17
13	Аэрозоль	2	1,5	-	-	-	-	-	-
14	Спрей для ротовой полости	2	1,5	-	-	-	-	-	-
15	Спрей для местного применения, раствор	1	0,74	-	-	-	-	-	-
16	Суппозитории ректальные	1	0,74	-	-	-	-	-	-
17	Мазь	1	0,74	-	-	-	-	-	-
18	Крем	1	0,74	-	-	-	-	-	-
	Общее количество	136	100	129	100	118	100	87	100

Рис. 3. Графическое изображение ассортимента зарегистрированных гепатопротекторных средств по лекарственным формам

Анализ ассортимента по натуральному и синтетическому происхождению за период 2022 г по 2025 г выявил, что основная доля лекарственных средств производится в среднем по этим годам на основе не растительного происхождения и

незначительная часть на основе лекарственного растительного сырья (таблица 4). Графическое изображение гепатопротекторных препаратов по растительному и не растительному происхождению представлено на рисунке 4.

таблица 4

Распределение гепатопротекторных лекарственных средств на натуральные и синтетические группы

Производители	2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
	Позиции	%	Позиции	%	Позиции	%	Позиции	%
Общее количество	136	100	129	100	118	100	87	100
Натуральные	14	10,3	36	28	33	28	26	30
Синтетические	122	89,7	93	72	85	72	61	70

Рис. 4. Графическое изображение ассортимента зарегистрированных гепатопротекторных средств на натуральные и синтетические группы

Выводы: Изучение ассортимента лекарственных средств гепатопротекторного действия зарегистрированных в Республике Узбекистан за период с 2022 по 2025 гг. выявило, разнообразие как в отношении производителей в разрезе стран, так и в отношении самих лекарственных форм.

Установлено, что среди иммуномодуляторов доля импорта данных препаратов составил в среднем

около 60-65 % от общего количества. Наибольшая доля по источнику происхождения вышеуказанных препаратов приходится на лекарственные средства синтетической основы в среднем по годам около 70%. Увеличение производства гепатопротекторных лекарственных средств на основе местного лекарственно растительного сырья отечественными производителями довольно актуально.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Зупарова З.А., Хайдаров В.Р., Исмоилова Г.М., Миррахимова Т.А. Изучение ассортимента иммуномодулирующих и иммуностимулирующих лекарственных средств в 2016-2021 гг., зарегистрированных в Республике Узбекистан // Ремедиум. 2021. №4. С. 84-87.

2. Дремова Н.Б. Развитие методологии маркетинговых исследований в фармации. Человек и его здоровье. 2005. - №1. - С. 62-765.
3. Jabbarova S. A., Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Chromatomass-spectrometric study of dry extracts of sedum l. obtained by different solvents //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2024. – Т. 4. – №. 5. – С. 44-45.
4. Kamilov X. et al. Development of composition and technology of antidiabetic tablets based on medicinal plants //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 149. – С. 01047.
5. Zuparova Z. A., Olimov N. K., Tukhtaeva A. M. Study of the range of immunomodulators and immunostimulants registered in the Republic of Uzbekistan. Farmatsevticheskiy Vestnik Uzbekistana. 2019;(2): 7-10.
6. Зупарова З. А., Ризаев К. С. Ассортиментный анализ иммуномодулирующих лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Узбекистан в 2022 году.
7. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Isolation and study of dry extract from *Echinacea purpurea* //Global Journal of Medical Research: B Pharma, Drug Discovery, Toxicology. – 2022.
8. Zuparova Z. et al. Determination of technological parameters and good quality of phyto-tea based on medicinal peony (*Paeonia officinalis* L.) //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2025. – Т. 204. – С. 01002.
9. Djanaev G. Y. et al. Comparison of biochemical and hematological parameters in groups treated with curcumin and ginger extracts against diabetes //american journal of applied medical science. – 2025. – Т. 3. – №. 9. – С. 170-178.
10. Zuparova Z. A. et al. Preclinical studies of dry extract of the herb of *echinacea purpurea* produced by means of preextraction //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 10.
11. Zuparova Z. A., Ismoilova G. M. Determining The Authenticity Of Immunacea Bio Tablets With Immunomodulatory Action.
12. Khudoysukurova A. A., Zuparova Z. A. Determination of the amount of hydroxycinnamic acids in the "immunaship" preparation //редакційна колегія. – 2024. – с. 122.
13. Khakimov Z. Z. et al. Pharmacological evaluation of the effect of interferon inducers on the exudative and proliferative phases aseptic inflammation //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 688-694.
14. Зупарова З. А. и др. Острая токсичность капсул «Иммунашип» на основе эхинацеи пурпурной и шиповника. – 2024.
15. Zuparova Z. A. et al. Determination of high quality of *echinaceae purpureae herba* grown in Uzbekistan and the prospect of creating immunomodulatory medicinal

products on its base //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24.
– №. 4. – С. 2355-2366.

16. Государственный Реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике Республики Узбекистан №26, 2022 г.; №27, 2023 г.; №28, 2024 г.; №29, 2025 г.